

**Психологический портрет как система отражения психологизма
в современной узбекской «женской прозе»**

Муртазаева Феруза Рашитовна,

*д.ф.ф.н (PhD), доцент кафедры русского литературоведения,
Бухарского государственного университета*

Эргашова Маржона Алишер кизи

учитель академического лицея БГМИ

Аннотация: В данной статье будет рассмотрено использование психологических портретов в современной узбекской женской прозе и то, как они служат системой отражения психологизма на примере рассказов Зулфиы Куролбой кизи. Изображение психологических состояний и эмоций является распространенной темой в литературе, и узбекская женская проза не является исключением.

Ключевые слова: психологизм, стилевое единство, портрет, доминанты, разум, внутренний мир, инструмент.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek ayollar nasrida psixologik portretlarning qo'llanishi va ularning psixologizmni aks ettirish tizimi sifatida xizmat qilishi Zulfiya Qurolba qizining hikoyalaridan misol tariqasida ko'rib chiqiladi. Psixologik holat va hissiyotlarni tasvirlash adabiyotda keng tarqalgan mavzu bo'lib, o'zbek ayollar nasri ham bundan mustasno emas..

Kalit so'zlar: psixologizm, stilistik birlik, portret, dominantlar, aql, ichki dunyo, asbob.

Annotation: This article will consider the use of psychological portraits in modern Uzbek women's prose and how they serve as a system for reflecting psychologism using the stories of Zulfiya Kurolba kizi as an example. The depiction of psychological states and emotions is a common theme in literature, and Uzbek women's prose is no exception.

Key words: psychologism, stylistic unity, portrait, dominants, mind, inner world, instrument.

Введение. На определенном этапе развития литературы психологизм становится сознательным и определяющим эстетическим принципом. Психологический анализ - изображение психической жизни человека.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Формы психологического анализа многообразны: от прямых авторских объяснений до «внутренних» монологов героев. Открытые формы объяснения психологии героев называются «явным психологизмом», скрытые же формы (например, посредством указания на изменения во внешности персонажа) — «тайным психологизмом». [1] В современной узбекской женской прозе использование психологических портретов стало популярным инструментом исследования человеческой психологии. В рассказах З. Куролбой можно выделить прямые и косвенные методы раскрытия психологизма.

Так в рассказе «Соженный город» портрет главной героини изображается следующим образом: *«Кампир етмишларга борган, чўндай озғин, ияги эртақлардаги ялмоғиз кампирнинг иягидай олдга туртиб чиққан, лаблари ҳаётнинг шўриш азобларини татиб кўраверганидан тиришиб-буришиб қолгандай сўлғин ва қуруқ, бурни сўппайган, киртайган кўзлари чуқур ботган – маънос боқар, аммо жаҳли чиққанида нафақат кўзлари хунукдан-хунук чақчаяр, балки бутун юзида кўрқинчли ифода пайдо бўларди, қоқ суяк гавдаси эса хиёл эгик, лекин жуда серҳаракат, чаққон, кийимлари эса ҳамиша тоза ва озода эди»*[45] («Старушке было за семьдесят, очень тощая, её подбородок был острым и выдвинутым вперёд, как у бабы-яги, губы были такими блёклыми и сухими, словно испытали все горестные тяготы жизни, они были сжаты, глаза печальные и бездонные, если она сердилась, то её лицо делалось очень безобразным, но она была весьма подвижной, а её одежда всегда была безупречной», перевод наш – М.Ф.).

Данное портретное описание является психологическим, так как, автор комментирует портретное описание, выражая и подчеркивая психологическое состояние старухи.

В рассказе «Ревность» мы наблюдаем следующее портретное описание главной героини Хосият: *«Овулнинг энг сулув қизи Хосият қўшни қишлоқлик Донобой чолнинг тўнғичи Шералига турмушга чиққанида ўн етти яшар навниҳол қизча эди. Келинлик либослари унинг бир хуснига ўн хусн қўшиб юборди. Аммо кетма-кет туғилган уч бола Хосиятни ўзгартириб юборди. Хосият келин озиб кетди, юзига ажин тушди, негадир чакка сочлари эрта оқара бошлади. Аввалги назокатларидан-ку, асар ҳам қолмагандек. Ўзиям эрта-кеч тинмайди-да.»*[4] («Хосият, когда выходила замуж за Шерали, старшего сына старика Донобая из соседнего села, была самой красивой девушкой в селе, ей было тогда семнадцать. Но родившиеся подряд три

Global Academic Conference on Research and Innovation

ребенка изменили внешность Хосият, она набрала значительный вес, на лице появились морщинки, волосы почему-то рано начали седеть. Как будто от прежней нежности не осталось и следа.», перевод наш – М.Ф.).

Для характеристики героини в этом рассказе автор представил зримый образ Хосият: какой она была до замужества и какой стала после. Эти значительные подробности в описании характера, позволяют расширить смысл повествования, в котором сообщаются дополнительные сведения о причинах изменения внешности героини.

Рассказы З. Куролбой вызывают интерес читателя к внутреннему миру персонажей. Главной героиней в её рассказах обычно становится женщина. Основная черта творчества автора – подход к женщине как матери, жене, и в то же время как очень сильно страдающему человеку (рассказы «Ёмғирли ўлка» («Дождливый край»), «Изтироб» («Боль»), «Рашк» («Ревность»), «Муҳаббат ва нафрат» («Любовь и ненависть»)) и т.д.

Интересным является процесс развития сюжета в рассказах З.Куролбой. Поступательное движение развития сюжета никогда не ослабляется, наоборот, он постоянно стремителен и напряжен, изобилует разнообразными перипетиями. Её произведения всегда привлекают читателя необычной фабулой, чередой неординарных событий, сопряженных с простотой и будничностью. Острые, неординарные события, которые то и дело возникают по ходу тривиальной линии сюжета, призваны стимулировать идейно-эмоциональную реакцию героинь, а также их речевую активность.

В рассказе «Келин», где автор мастерски сочетает прямую речь героев с внутренней. Например, прямая речь: *«Одам бир марта дунёга келади. Шундай экан, ўзини, туйғуларини хурмат қилиши ҳам керак-да. Қолаверса, одам ўзини бахтли ҳис қилган ерда яшаши керак»* .[4] («Человек один раз живёт. Раз так, он должен уважать себя и свои чувства. Да и потом, человек должен жить там, где чувствует себя счастливым перевод наш – М.Ф.); внутренняя речь: *«Турсунбой чол пиёлани оларкан, қўли титраб кетди-ю, Муслим момо буни аниқ кўрди. «Ҳаҳ, шўрлик чол, бундай муомалани кўрмаган-да! Кўргансизлик қиляпти», – деб ичида яниб қуйди момо»* . («Рука деда дрогнула, когда он взял пиалу. Бабка Муслим это точно заметила. «Да, бедный дед, такого обращения не видал никогда. Он ведет себя так, как будто в жизни не видел ничего подобного», – про себя ругала бабка деда», перевод наш – М.Ф.) Нужно отметить, что форма художественной условности

Global Academic Conference on Research and Innovation

рассказов Зульфии Куролбой кизи реалистична.

Стиль авторов «женской прозы» отличается оригинальностью, самобытностью, колоритностью, каждый ее рассказ поражает читателя новизной темы, другой интерпретацией, разнообразием персонажей, злободневной проблематикой, необычной идеей, тем самым обеспечивая высокую популярность её произведений. [2]

Можно сказать, что узбекская «женская проза» углубила проблематику психологической прозы, которая давала возможность понять чувства другого человека, обращаясь к внутренним истокам поступков, а не к внешним их проявлениям. Психологический портрет как система отражения психологизма в женской прозе Зульфии Куролбой кизи является важным аспектом ее творчества. Автор использует психологические портреты, чтобы исследовать внутреннюю работу своих персонажей, исследовать динамику отношений и исследовать способы, которыми женщины воспринимают жизнь.

Методы (Methods) В основу методов исследования положены принципы целостного анализа идейно-художественной структуры текста под углом зрения специфики психологизма в сочетании с описательным и сравнительно-типологическим видами анализа.

Результаты исследования (Findings) В современной литературе прослеживается тенденция к глубокому изучению психологизма как стилового единства в художественном тексте, его традиционные формы и приёмы раскрытия. Перемены, происходящие в обществе, выдвинули на первый план раскрытия внутреннего мира женских персонажей.

Выводы (Conclusions); Изучение исследовательских материалов по данной теме, анализ произведений современной «женской прозы» показывают актуальность поставленной проблемы в современном обществе. Художественный психологизм в «женской прозе» становится универсальной категорией для исследования внешнего и внутреннего психологического поля личности. Психологический портрет как система отражения психологизма в женской прозе Зульфии Куролбой кизи является важным аспектом ее творчества. Автор использует психологические портреты, чтобы исследовать внутреннюю работу своих персонажей, исследовать динамику отношений и исследовать способы, которыми женщины воспринимают жизнь.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Список литературы

1. Горжая А. А. Психологическая женская проза как объект исследования // Гуманитарные и юридические исследования. – 2020. - №2. – С. 175-181.
2. Пигнастая Д. Г. Специфика «женского письма» // Реализация компетентностного подхода в системе профессионального образования педагога. – 2018. – С. 251-253.
3. Антипина Е. С., Гилева А. М. Феномен «женской прозы» в современной русской литературе // Global and regional research. – 2020. – №3. – С. 199-204.
4. Зульфия Куралбой кизи. Сборник рассказов «Қадимий кўшиқ». О. - Т.: Узбекистан, 2012.С.161-162
5. Муртазаева, Ф. Р. (2020). Женское видение мира в прозе В. Токаревой. "Своя правда". Молодой ученый, (4), 462-465.
6. Murtazaeva, F. R. (2019). PSYCHOLOGISM AS A STYLISH DOMINANT IN THE MODERN FEMALE PROSE OF V. TOKAREVA. Theoretical & Applied Science, (10), 717-720.